

DAVLAT APPARATI FAOLIYATINING ASOSIY PRINSIPLARI

Allambergenov Saparbay Dauletbayevich

O'zbekiston Respublikasi IIV Malaka oshirish instituti dotsenti,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17934504>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 06-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 11-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 15-dekabr 2025 yil

KEYWORDS

«Qonuniylik», «Demokratizm»,
«Hokimiyatlarning bo'linishi»,
«Javobgarlik», «Shaffoflik va
oshkoralik», «Davlat apparatining
yagonaligi», «Professionalism»
hamda «Maqsad va vazifalarning
umumiyligi»..

ABSTRACT

Ushbu maqolada davlat apparati faoliyatining – qonuniylik, demokratizm, hokimiyatlarning bo'linishi, javobgarlik, shaffoflik va oshkoralik, davlat apparatining yagonaligi, professionalism hamda maqsad va vazifalarning umumiyligi prinsiplari haqida fikrlar ilgari surilgan.

Davlat apparati muayyan prinsiplar asosida faoliyat yuritadi hamda ushbu prinsiplar davlat hokimiyatining qanday ishlashini, uning jamiyat bilan qanday munosabatda bo'lishini va samaradorlik darajasini belgilab beradi.

Prinsiplarsiz davlat apparati tartibsiz va nazoratsiz tuzilma bo'lib qoladi. Ushbu prinsiplar davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, korrupsiya va suiste'molliklarning oldini olishda asosiy me'zon vazifasini bajaradi. Bundan tashqari, davlat apparati faoliyatining asosiy prinsiplarini bilish davlat apparati mohiyatini tushunishga ham yordam beradi.

Davlat apparati faoliyatining asosiy prinsiplari sifatida esa quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

Qonuniylik prinsipi. Davlat organlari faqat qonun va huquqiy normalarga amal qilgan holda ish yuritishi kerak. Bu prinsip davlat hokimiyatining qonunga bo'ysunishini ta'minlaydi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasining 15-moddasi ikkinchi qismiga ko'ra, davlat, uning organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalari, fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga muvofiq ish ko'radilar.

Demokratizm prinsipi. Davlat apparati xalq manfaatlariga xizmat qilishi, xalq vakilligi va nazorati asosida ishlashi zarur.

Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasining 2-moddasiga ko'ra, davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi, 7-moddaga asosan esa, xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbaidir.

Hokimiyatlarning bo'linishi prinsipi. Davlat hokimiyati uch bo'g'inga - qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud

hokimiyatiga bo‘linadi. Bu bo‘linish o‘zaro muvozanat va tiyib turish mexanizmini yaratadi. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Konstitutsiyasining 11-moddasiga ko‘ra, Qoraqalpog‘iston Respublikasi davlat hokimiyatining tizimi hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo‘linishi prinsipiga asoslanadi.

Davlat hokimiyati bo‘linishi o‘z manbasiga ko‘ra yaxlit va yagona bo‘lgan davlat hokimiyatining uch tarmoqqa – qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga – bo‘linishini, har bir hokimiyat tarmog‘i boshqalarga nisbatan mustaqil holda faoliyat yurgizishini taqozo etadi.

Ayni paytda, hokimiyatlar bo‘linishi, har bir hokimiyat tarmog‘i boshqasining o‘z vakolat doirasidan chiqmasligini, boshqa tarmoq vakolati doirasiga o‘tib ketmasligini nazorat ham qilib turadi, shu tariqa, hokimiyatning suiiste‘mol qilinishini oldi olinadi.

Hokimiyatlar bo‘linishi chinakam bo‘lishi uchun, unda “bir-birini tiyib turish va o‘zaro muvozanatda ushlab turish” tizimi amal qilishi kerak. Bu tizim nafaqat hokimiyatlar bo‘linishini, balki ularning bir-birini o‘zaro tiyib turishini va bir-birining faoliyat doirasiga daxl qilmasligini ta‘minlaydi.

Hokimiyatlar bo‘linishi nazariyasining mazmun mohiyatini to‘la tushunish uchun albatta, uning shakllanishi tarixiga bir nazar tashlash maqsadga muvofiqdir. Hokimiyatlar bo‘linishi nazariyasi uzoq davom etgan taraqqiyot yo‘lini bosib o‘tgan.

Mutaxassislarining ta‘kidlashicha, hokimiyatlar bo‘linishi haqidagi dastlabki fikrlar qadimga borib taqaladi.

Davlat va davlat hokimiyati sharoitida yashagan odamlar asta-sekin davlat, saltanatning kuchi, uning jamiyatda, insonlar hayotida tutadigan o‘rni haqida tahliliy fikr yuritib, davlat hokimiyatining bir hukmdor, yoki bironta organ qo‘lida butunlay to‘planib qolishi – jamiyat taraqqiyoti, xalq uchun xavfli ekanligini, bu holat muqarrar ravishda hokimiyatni suiiste‘mol qilinishiga olib kelishini chuqur anglab yetganlar.

O‘sha davrning ilg‘or kishilari bunday holatning oldini olishga qaratilgan mexanizm ishlab chiqish zarurligini tushunib, bu borada muhim qarashlarni ilgari surganlar.

Shaffoflik va oshkoralik prinsipi. Davlat organlari faoliyati ochiq bo‘lishi, jamiyat va ommaviy axborot vositalari uchun ma‘lumotlar erkin bo‘lishi kerak. Bu borada 2014-yil 5-may kuni “Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasining Qonuni qabul qilingan.

Javobgarlik prinsipi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar o‘z faoliyatlari natijalari uchun qonun oldida, jamiyat oldida javob beradilar. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Konstitutsiyasining 2-moddasiga ko‘ra, davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas‘uldirlar.

Davlat apparatining yagonaligi. Davlat apparati davlat organlarining yaxlit tizimidir. Uning yaxlitligi avvalo, davlat hokimiyati va uning irodasi yagonaligi bilan, davlat organlari faoliyati tamoyillari, vazifalari va maqsadlarining yagonaligi bilan ta‘minlanadi. Davlat organlari o‘zaro farq qilishiga qaramay, bir butunning qismlari hisoblanadi va o‘zaro chambarchas bog‘liqdir.

Maqsad va vazifalarning umumiyliigi. Barcha davlat organlari umumiy maqsad va vazifalarni bajaradi, ya‘ni davlat funksiyasini amalga oshirish uchun yagona tizimga birlashadi. Asosiy maqsad – jamiyat va xalq manfaatlarini qondirish.

Professionalizm. Bu davlat apparatida malakali, mustaqil va mas'ul xodimlarning ishlashini bildiradi. Shunda davlat apparati samaradorligi oshadi.

Davlat apparati faoliyatining asosiy prinsiplari, avvalo, Konstitutsiyada, shuningdek, turli sohalarni tartibga soluvchi qonun hujjatlarida va amaliyotga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlarda o'z ifodasini topadi.

Bu prinsiplarning ahamiyati shundaki, ular davlat organlari o'z vakolatlarini qanday amalga oshirishi lozimligini ko'rsatadi, fuqarolar bilan davlat munosabatlarida qonuniylik, tartib va adolatni ta'minlaydi, hokimiyat bo'linishi, nazorat va muvozanat tizimini mustahkamlaydi va davlat boshqaruvining samaradorligi hamda barqarorligini kafolatlaydi.

Ularni bilish natijasida har bir shaxs davlat apparatining qanday ishlashini tushunib oladi, yuridik sohaga oid bilimlarni chuqur o'zlashtirish mumkin bo'ladi, davlat xodimlari uchun esa ular xizmat faoliyatida asosiy yo'l-yo'riq vazifasini bajaradi, prinsiplarni e'tiborga olish huquqiy nizolarni hal etishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosamizda, davlat apparati faoliyatining asosiy prinsiplari nafaqat huquqiy me'yorlarning asosini tashkil etadi, balki butun boshqaruv tizimining samarali va qonuniy ishlashini ta'minlovchi tayanch sifatida maydonga chiqadi

INNOVATIVE
ACADEMY